

Давыдова В.В.

МУМИФИКАЦИЯ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ НАРОДОВ МИРА КАК РИТУАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Представленная работа раскрывает технологии мумификации и погребальных обрядов ряда народов и племен, а именно чинchorro, дживаро, чибча, гуанчи, алеутов. Целью является изучение погребального обряда и мумификации данных народов. Сделан вывод о многообразии и прямой зависимости методов мумификации от климатических условий региона. Установлено, что мумификация, несмотря на трудоемкость, являлась часто встречающейся частью погребального культа народов мира, особенно на племенном этапе их развития.

Ключевые слова: мумификация, обряды, Египет, Чинchorro, Гуанчи, Алеуты.

Abstract. The presented work reveals in detail the technologies of mummification and funeral rites of a number of peoples and tribes, namely the Chinchorro, Jivaro, Chibcha, Guanches, and Aleuts. The goal is to study the funeral rites and mummification of these peoples. A conclusion is drawn about the diversity and direct dependence of mummification methods on the climatic conditions of the region. It has been established that mummification, despite its laboriousness, was a common part of the funeral cult of the peoples of the world, especially at the tribal stage of their development.

Key words: mummification, rituals, Egypt, Chinchorro, Guanches, Aleuts.

Вспомним, что в Древнем Египте мумификация возникла еще в додинастический период (конец V тыс. – ок. 3100 г. до н.э.) и изначально была частью элитарной культуры, но постепенно стала неотъемлемым этапом в жизни каждого египтянина [1, с. 1]. При изучении способов мумификации и мумий в Древнем Египте необходимо также изучить этот вопрос в культурах других народов. Особенно важно знать, при каких условиях возникает та или иная техника. Данная тема является актуальной, так как позволяет более подробно изучить особенности мумификации и погребальных обрядов у конкретных народов, а также показать, что древнеегипетские погребальные обряды и способы мумификации тел не являлись уникальным явлением, но были яркой частью общемировой ритуальной культуры. В настоящей статье обратим внимание на традиции мумификации народов Колумбии, Латинской Америки, Южной Америки, Алеутских островов. В случае нахождения новых захоронений на указанных территориях данная информация поможет более точно определить, к какому племени относятся находки и с какой целью и как они были сделаны.

Прежде всего, вспомним, что мумией называют тело или его фрагмент, ткани которого сохранены посредством обезвоживания тела. Сам же термин происходит от персидского слова «mumtia», что означает «битум» или «смола». Так называли тела, найденные на территориях Древнего Египта из-за их черного цвета, потому что

¹ Научный руководитель – А.М. Глушич, преподаватель кафедры «Всеобщая история и мировая культура ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

именно этот компонент использовали при обработке тел. Впоследствии этот термин стал применяться ко всем телам животных или людей, сохранившихся посредством обезвоживания [1, с. 1], [5].

Для удобства можно использовать классификацию мумий, предложенную Дж. М. Вриландом по итогам исследования перуанских захоронений.

1. Естественная мумификация. Происходит под влиянием факторов окружающей среды.

2. Преднамеренная естественная мумификация, происходящая при целенаправленном усилении человеком природных процессов.

3. Искусственная мумификация, происходящая при использовании человеком различных техник и компонентов.

Естественная мумификация возможна там, где этому процессу способствует климат. Например, в Египте песок, закрывавший захоронения, и горячий воздух позволяли испаряться влаге и как следствие приводили к образованию мумий. Первые успешные результаты искусственной мумификации в Древнем Египте относятся к периоду IV династии. Подобная мумификация проводилась вплоть до I в. н. э [1, с. 1–2].

Действительно, первые ассоциации со словом «мумия», которые приходят на ум большинству людей, это Древний Египет. Однако идея сохранения тел путем обезвоживания появляется у народов Южной Америки, а именно в культуре чинчорро, известной благодаря наиболее ранним образцам мумификации тел. Это доисторические племена рыболовов, жившие на побережье Чили и Перу, получили свое название в 1960-х гг. по названию пляжа, где были найдены археологические следы их культуры. Естественная мумификация была там возможна благодаря засушливому климату пустыни Атакама, отсутствию грунтовых вод, песчаной почве. Наиболее ранние находки естественной мумификации в культуре чинчорро датируются примерно 7000 г. до н.э, а наиболее древние примеры искусственной мумификации – к 5000 г до н.э. Чинчорро мумифицировали не только знатных людей, но абсолютно всех граждан. Сложнейшая методика мумификации чинчорро заключалась в очистке скелета от кожи и тканей. Мумий этого народа можно узнать по темному или красноватому цвету тела, а также по выражению лица, напоминающему знаменитую картину Э. Мунка «Крик» [1, с. 3].

Следует уделить особое внимание искусству мумификации в племени дживаро, которое обитало в верховьях Амазонки, на восточных склонах Анд, как в долинах, так и на высоте до 1200 м над уровнем моря, а также в Перу и Эквадоре. Там преобладает влажный тропический климат, который не давал возможности естественной мумификации тел. Но у данного племени сформировалась уникальная техника мумификации, а именно голов врагов. Причиной этого послужила необходимость демонстрации трофеев. Этот народ верил, что существует мстительный дух, который находится в человеческом теле и называется муисак. Таким образом, врагам следовало отрубить головы и превратить их в так называемый «цанцас» или «цантас». Согласно поверьям, это действие блокировало силы духа и позволило брать контроль над душой, когда человек был уже мертв. В процессе мумификации голова человека уменьшалась до размера человеческого кулака [1, с. 4].

Племена индейцев чибча пошли более простым путем. Они использовали преднамеренную естественную мумификацию. В этом хорошо помогал микроклимат пещер высокогорных районов Анд. Нашедшие там останки датируются 500–1200 гг. н.э. [5]. Сухой разреженный воздух хорошо вентилируемых пещер позволял протекать естественной мумификации. Иногда тело предварительно высушивали над огнем, а уже после помещали в пещеры. Внутренние органы не извлекались.

Еще одним примером естественной намеренной мумификации при помощи микроклимата пещер является племя гуанчей с вулканического острова Тенерифе.

Технология была схожей: внутренности удалялись, а полости заполнялись растительными, органическими и минеральными веществами, такими как почва, мох, хвоя, кора деревьев, после чего оставлялись в пещере. Эти захоронения датируются 400-1400 гг. н. э. [1, с. 4]; [4].

Алеуты Северной Америки в XIX в. также использовали пещеры для сохранения тел. В алеутской культуре к мертвецам относились уважительно. По их поверьям душа покидала тело сразу после смерти, но соплеменники все равно продолжали заботиться о теле. Из тела извлекали внутренние органы, полости заполняли благовониями, мхом, после чего связывали жгутами из звериных кишок и заворачивали в шкуры. Места погребения часто становились родовыми святилищами, которые жители часто посещали, делали подношения, чтобы получить ценный совет или помощь в сложной ситуации. При захоронении покойника одевали в соответствующую статусу одежду, клали предметы, определявшие вид его деятельности при жизни [1, с. 5]; [5].

Таким образом, очевидна зависимость типа мумификации от географических и климатических условий региона. Эти технологии несводимы к универсальным методам, но совершенствовались и изменялись исходя из имеющихся условий. Тем не менее, широкий ареал проживания племен, практиковавших мумификацию, позволяет говорить о независимом развитии культа мертвого тела в религиозных представлениях народов и констатировать ее сущность как одной из ритуальных универсалий, особенно характерной для племенных культур.

Источники и литература

1. Китова А.О. Мумификация и мумии в культуре разных народов // Египет и сопредельные страны. № 4, 2018, С. 31–41.
2. Китова Е. П., Китова О.А., Оралбай Е. Посмертные манипуляции с костями человека у населения в Центральной Азии и в раннем железном веке // Археология и культурная антропология. 2016, С. 369–379.
3. Колпаков А. Мумии чилийских Чинчорро // Вокруг света. 17.10.2006 г.
4. Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л.: 1953. 402 с.
5. Arriaza V. Chile's Chinchorro mummies // National Geographic. Wash., 1995. Vol. 187, № 3. P. 68–88.